

Listes des publications et rapports des chercheurs et étudiants de l'UMR relatives à la méthode électrostatique.

(02-2024 ; MAJ liste du 11-2019 Alain Tabbagh et Michel Dabas

Publications dans des revues à comité de lecture (22)

Grard R., Tabbagh A., 1991. A mobile four-electrode array and its application to the electrical survey of planetary grounds at shallow depths. *J.G.R* , 96, B-3, 4117-4123.

Tabbagh A., Hesse A. & Grard R., 1993, Determination of electrical properties of the ground shallow depth with an electrostatic quadrupole: field trials on archaeological sites. *Geophysical Prospecting*, 41-4, 579-597.

Benderitter Y., Jolivet A., Mounir A. & Tabbagh A., 1994, Application of the electrostatic quadrupole to sounding in the hectometric range - of depth. *Journal of Applied Geophysics*, 31, 1-6.

Dabas M., Decriaud JP., Ducomet G., Hesse A., Jolivet A., Mounir A. & Tabbagh A., 1994, Continuous recording of resistivity with towed arrays for systematic mapping of buried structures at shallow depths. *Revue d'Archéométrie*, 18, 13-17.

Benderitter Y., Bourrouilh R. & Bourrouilh-Le Jan F., 1997, Application du quadripôle électrostatique à l'évaluation des carrières de marbre : exemple d'Arudy, Pyrénées Atlantiques (France). *C.R. Acad. Sc. Paris 325 série 2A*: 545-552.

Féchant C., Bertrand J., Mechler P. & Souffaché B., 1997, Mesure de la résistance mécanique de pierres de taille in-situ. *Revue d'Archéométrie*, 21, 45-53.

Panissod C., Dabas M., Jolivet A. & Tabbagh A., 1997, A novel mobile multipole system (MUCEP) for shallow (0-3m) geoelectrical investigation: the 'Vol-de-canards' array: *Geophysical Prospecting*, 45, 983-1002.

Panissod C., Dabas M., Hesse A., Jolivet A., Tabbagh J. & Tabbagh A., 1998, Recent developments in shallow electrical and electrostatic prospecting using mobile arrays. *Geophysics*, 63-5, 1542-1550.

Panissod C., Dabas M., Florsch N., Hesse A., Jolivet A., Tabbagh A. & Tabbagh J., 1998, Archaeological prospecting using electric and electrostatic mobile arrays. *Archaeological Prospection*, 5, 239-251.

Féchant C., Buis J.P., & Tabbagh A., 1999, In situ measurement of medium-frequency apparent permittivity using an electrostatic quadrupole. Application to the determination of the water content of wheat. *Meas. Sci. Technol.*, 10-3, 174-181.

Féchant C., Tabbagh A. 1999, Mesure en laboratoire de la permittivité diélectrique moyenne fréquence de végétaux à 430 kHz à l'aide d'un capacimètre. Relation entre permittivité apparente d'un ensemble d'épis de blé et leur contenu en eau. *Compte Rendu de l'Académie des Sciences de Paris*, 327, 285-298.

Panissod C. & Dabas M., 1999, La reconnaissance des sols historiques urbains par méthodes géophysiques. *Histoire et Mesure XIV*, 3/4, 221-247.

Tabbagh A. & Panissod C., 2000, 1D complete calculation for electrostatic soundings interpretation. *Geophysical Prospecting*, 48-3, 511-520.

Dabas M., Camerlynck C & Pere Freixas i Camps, 2000, Simultaneous use of electrostatic quadrupole and GPR in urban context: investigation of the basement of the cathedral of Girona (Catalunya, Spain). *Geophysics*, 65-2, 526-532.

Dabas M. & Titus H., 2001, Non-Destructive Sensing Projects beneath Auxerre Cathedral. *GESTA, XL (2): 181-188*.

Tabbagh A., Panissod C., Benech C., Dabas M., Jolivet A. & Guérin R., 2002. Un outil de reconnaissance géophysique en milieu urbain : la prospection électrostatique. *Revue Française de Géotechnique*, 101, 3-10.

Guérin R., Bégassat P., Benderitter Y., David J., Tabbagh A. & Thiry M., 2004, Geophysical study of the

industrial waste land in Mortagne-du-Nord (France) using electrical resistivity. *Near Surface Geophysics*, 2-3, 137-143.

Souffaché B., Cosenza P., Flageul S., Pencilé J.-P., Seladji S. & Tabbagh A., 2010, Electrostatic multipole for electrical resistivity measurements at decimetric scale, *Journal of Applied Geophysics*, 71, 6-12. hal-04110448v1

Flageul S., Dabas M., Thiesson J., Rejiba F. & Tabbagh A., 2013, First in situ tests of a new electrostatic resistivity meter. *Near Surface Geophysics*, 11-3, 265-273. halshs-01513101v1

Souffaché B., Kessouri P., Blanc P., Thiesson J., Tabbagh A., 2016, First investigations of in situ electrical properties of limestone blocks of ancient monuments. *Archaeometry*, 58-5, 705-721.

Rejkjær S., Finco C., Schamper C., Rejiba F., Tabbagh A., König J., Dahlin T., 2021, Determination of the resistivity distribution along underground pipes in urban contexts using galvanic and capacitive methods. *Near Surface Geophysics*, 19, 27-41.

Benech C., Clément B., Dabas M., Darras L., Flageul S., Perfant C., Peruchon-Monge L., Schamper C., Tabbagh A., Vitale Q., 2021, Combined GPR and Electrostatic Prospection in the Roman Colony of Vienna (France), *ArcheoSciences, revue d'Archéométrie*, 45(1), 27-30. halshs-03362315v1

Revue à diffusion limitée (3)

Dabas M., Stegeman C., Hesse A., Jolivet A., Mounir A. & Casas A., 1993, Prospection de la cathédrale de Chartres. *Bul. Soc. Arch. d'Eure et Loir*, 36, 5-24.

Ciochetto G., Dabas M., Giovelli A., Gorini F., Grespan A., Jolivet A., Iliceto V. & Rocatto D., 1999, Indagini geofisiche radar multifrequenziale, elettrostatica e multielettrodo in Prato della Valle (Padova) per il rilevamento del Teatro Romano «Zairo». *Estratto da Geologia tecnica et ambientale (Journal of technical and environmental geology)*, 4, 25-31.

Hesse A., Andrieux P., Atya M., Bénech C., Camerlynck C., Dabas M., Féchant C., Jolivet A., Kuntz C., Mechler P., Panissod C., Pastor L., Tabbagh A. and Tabbagh J., 2002, L'Heptastade d'Alexandrie, *Etudes alexandrines*, 6, 191-273, IFAO.

Parties d'ouvrages, monographies et revues à large public (6)

Geraads S., Mounir A., Jolivet A. & Tabbagh A., 1992, Electrostatic quadrupole: a new tool for preliminary surveys to trenchless digging. *No trenches in town, Henri & Mermet eds, Balkema*, 189-201.

Chevassu G., Lagabrielle R., Tabbagh A. & Décriaud J.-P., 1992, Apparent resistivity profiling on a road with an electrostatic quadrupole. *No trenches in town, Henri & Mermet eds, Balkema*, 203-205.

Geraads S., Mounir A., Jolivet J. & Tabbagh A., 1994, Prospection électrique par quadripôle électrostatique pour les reconnaissances préalables. *Géologues*, 103, 39-45.

Camerlynck C., Dabas M., 2000, in *"Archéologie et architecture d'un site monastique, 10 ans de recherche à l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre"*. SAPIN C., Ed. Centre d'études médiévales, Editions du CTHS, Auxerre et Paris (France). IX, 150-153.

Dabas M., 2000, in *"La cathedral de Girona, redescobrir la seu ramanica"*. FREIXAS P., Ed. Ed. Ajuntament de Girona: 123p.

Tabbagh A., Camerlynck C., Dabas M., 2022. Possibilités offertes par l'outil géophysique. In *Archéologie du bâti. Aujourd'hui et demain*. Dijon : ARTEHIS Éditions, 2022, ISBN 9782958072643.

Communications à des congrès (36)

Grard R. & Tabbagh A., 1989, A quadrupolar probe for measuring the electrical properties of martian grounds: instrument prototype design and field test. *Second AAA/JPL International conference on solar System., Pasadena, California, August 22-24, 1989.*

Grard R., van Deenen B. & Tabbagh A., 1992, A technique for measuring the electric properties of planetary grounds. *Cospar colloquia volume 2, The environmental model of Mars, K. Szegö ed., Pergamon Press, 63-67.*

Tabbagh A. & Mounir A., 1992, Shallow depth and civil engineering applications of a non conductive electrostatic quadrupole for ground resistivity measurements, *Abstracts of the papers, 54th Meeting E.A.E.G., Paris, 1-5 June 1992, 352-353.*

Panissod C., Florsch N., Jolivet A. Lajarthe M. & Tabbagh A., 1996, First field trials with an electrostatic multipole. *2nd annual meeting of the Environmental and Engineering Geophysical Society - European Section, Nantes 2-5 septembre 1996, 248-251.*

Tabbagh A., Dabas M., Hesse A., Jolivet A., Mounir A., Panissod C. & Tabbagh J., 1996, Recent developments in shallow electrical and electrostatic prospecting using towed arrays. *66th annual meeting SEG, Denver, November 10-15, expanded abstracts, 839-842.*

Panissod C., Jolivet A. & Tabbagh A., 1997, Electrostatic measurements in complex artificial (anthropogenic) grounds. *3rd annual meeting of the Environmental and Engineering Geophysical Society - European Section, Aarhus, 8-11 september 1997, 163-166.*

Hesse A., Andrieux P., Atya M., Benech C., Camerlynck C., Dabas M., Féchant C., Jolivet A., Kuntz C., Mechler P., Panissod C., Pastor L., Tabbagh A. and Tabbagh J., 1998. Geophysical investigations for the location of the Heptastadium in Alexandria (Egypt). *Proceedings of the 4th Meeting of the Environmental and Engineering Geophysical Society- European section, Barcelona, Spain, September 14-17, 715-718.*

Illiceto V., Dabas M., Knez J., Mares S., Zima L., 1998, Geoelectrics in detecting paleochannel features of quaternary alluvial deposits: Villorba (Treviso, Italy). *4th annual meeting of the Environmental and Engineering Geophysical Society - European Section, Barcelona, September 14-17, p 217.*

Panissod C., Dabas M., Hesse A., Jolivet A., Tabbagh A., 2000, Geophysical surveying inside religious monuments: 10 years of experiments. *32nd International Symposium Archaeometry. Mexico city (Mexique), 15-19/05/2000, p162.*

Panissod C., Poignard S., Ait-Saadi L., Didier G., 2000, Electric and electrostatic surveys on a municipal solid waste landfill capping system. *6th annual meeting of the Environmental and Engineering Geophysical Society - European Section, Bochum, 3-7 septembre 2000.*

Guérin R., Bégassat P., Benderitter Y., David J., Tabbagh A & Thiry M., 2002, Electrical resistivity measurements by electromagnetic slingram mapping, electrical 2D and 3D imaging, and electrostatic logging: a tool for studying an old waste landfill. *8th annual meeting of the Environmental and Engineering Geophysical Society - European Section, Aveiro (Portugal), 08-12/09/2002.*

Guérin R., Benderitter Y., David J. & Tabbagh A., 2002, La résistivité électrique comme outil pour la reconnaissance d'une friche industrielle. *1^{ère} rencontre nationale de la recherche sur les sites et sols pollués : bilan et perspectives, Paris, 12-12/12/2002.*

Bénech C., Guérin R., Flageul S. & Debuc-Decurey T., 2003, Recherche du tracé des murailles antiques d'Alexandrie (Egypte) : récents développements concernant la méthode électrostatique. *Colloque GMPCA d'archéométrie. Bordeaux (France), 16-19/04/2003.*

Guérin R., Bégassat P., Benderitter Y., Thiry M. & Tabbagh A., 2003, Geophysical study of the old landfill of Mortagne –du-Nord (France) using electrical resistivity. *8th international FZK/TNO conference on contaminated soils (CONSOIL), Gent, 12-16 may 2003, 1274-1279.*

Camerlynck C., Cosenza P., Flageul S., Guérin R., Réjiba F. et Tabbagh A., 2004. Résistivité et eau en milieu urbain : utilisation de la méthode électrostatique. *Journées Association pour la qualité en Géophysique Appliquée non Pétrolière (AGAP)*, Lyon, 27-28 octobre 2004.

Deceuster J., Guérin R., Réjiba F. & Kaufmann O., 2005. Prospections radar (GPR) et électrostatique (MPU) pour la reconnaissance d'une pollution en métaux dissous sur un site d'activité économique désaffecté à Leuze, Belgique. *5^{ème} Colloque GEOFCAN Géophysique des sols et des formations superficielles, Orléans 20-21 septembre 2005*, 44-47.

Guérin R., Bégassat P., Camerlynck C., Flageul S., Pencolé J.P., Réjiba F. et Tabbagh A., 2005, Electrostatic tomography tools for landfill study in urban condition. *9th international FZK/TNO conference on contaminated soil (CONSOIL), Bordeaux, 3-7 octobre 2005*.

Tabbagh A., 2008, High-resolution electrostatic measurements for detecting compacted zones in a loamy cultivated soil, *EGU general Assembly, 13-18 April 2008, Wien*.

Flageul S., Dabas M., Thiesson J. Réjiba F. & Tabbagh A., 2011, First in situ tests of a new electrostatic resistivity meter. *Near Surface 2011 – 17th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Leicester, UK, 12-14 September 2011, extended abstract 4p*.

Kessouri P., Souffaché B. & Tabbagh A., 2011, Apparent electrical resistivity and dielectric permittivity measurements: a tool to investigate state parameters of ancient monuments' limestone blocks. *9th International conference on archaeological prospection, Izmir Turkey September 19-24 2011*, 261-264.

Thiesson J., Brinon C., Rejiba F. & Tabbagh A., 2011, Electrostatic sliding array: a tool for urban archaeological prospecting. *9th International conference on archaeological prospection, Izmir Turkey September 19-24 2011*, 253-255.

Kessouri P., & Souffaché B., 2011, Mesures de résistivité électrique et de permittivité diélectrique sur des pierres de monument. « *Milieux poreux et géophysique* », *GFHN-GEOFCAN, Orléans 29 novembre- 1er décembre 2011*, 280-283.

Kessouri P., Souffaché B., Tabbagh A., 2011(b). Apparent electrical resistivity and dielectric permittivity measurements: a tool to investigate state parameters of ancient monument limestone blocks. *9th International conference on archaeological prospection, Izmir Turkey September 19-24*, 261-264.

Kessouri P., Souffaché B. & Thiesson J., 2013, Prospection électrostatique sur les monuments. *XIXe colloque du GMPCA. Caen, France, 22-26 avril 2013*, p 102.

Dabas M. Tabbagh A., Flageul S., Use of a new capacitive-coupled resistivity meter - first results. *3rd Global Workshop on Proximal soil sensing*, May 2013, Potsdam, Allemagne.

Tabbagh A., 2016. Prospection archéologique à grande échelle. *JIAF 2016 (Journées Informatiques et Archéologie de Paris)*, 9-10 juin 2016, Paris

Tabbagh A., Audebert M., Benech C., Chevalier A., Darras L., Flageul S., Réjiba F., Schamper C., 2017, Exemple d'utilisation du sondage électrostatique glissant en milieu urbain : la recherche du mur de la ville de l'âge du Bronze de Kition (Larnaca, Chypre). *21^{ème} colloque international du GMPCA, Rennes, p177*.

Benech C., Audebert M., Chevalier A., Darras L., Flageul S., Fourier S., Rabot A., Réjiba F., Schamper C., Tabbagh A., 2017. Revealing the topography of the ancient Kition (Larnaka, Cyprus): an integrated approach. *12th International Conference of Archaeological Prospection, Bradford UK, 17-19/09 2017*.

Hulin G., Capron F., Flageul S., Simon F.-X., Tabbagh A., 2017, Electrostatic and GPR survey : case study of the Neuville-aux-Bois church (Loiret, France). *12th International Conference of Archaeological Prospection, Bradford UK, 17-19/09 2017*, 112-113.

Rejkjær S., Finco C., Schamper C., Réjiba F., Guérin R., Dahlin T., Tabbagh A., 2018, Comparison between DC ERT and moving multi-depth electrostatic arrays to determine the resistivity distribution in an urban context. *Near Surface Geoscience 24th, Porto*, We 24P1 17. hal-01980401v1

Blary F., Sosnowska P., Charruadas P., van Nieuwenhoeve B., Dabas M., Flageul S., Tabbagh A., 2018, Prospection de la “Grand Place” de Bruxelles : utilisation de la méthode électrostatique. *11^{ème} Colloque GEOFAN, 20 - 21 novembre 2018, Antony*.

Dabas M., Blary F., Catanzariti G., Charruadas P. Flageul S., van Nieuwenhoeve B., Sosnowska P., Tabbagh A., 2019, The Challenge of Urban Archaeological Geophysics: the Example of Grand’Place in Brussels, Belgium. *13th International Conference on Archaeological Prospection, 28 August - 1 Septembre 2019, Sligo – Ireland*, 27-31.

Dabas M., Blary F., Catanzariti G., Charruadas P. Flageul S., van Nieuwenhoeve B., Sosnowska P., Tabbagh A., 2019, Geophysical survey of the Grand Place in Brussels: an example of prospection in an urban context. *Near Surface Geoscience 25th.The Hague, 10-12 September 2019, We_25th_B04*.

Tabbagh A., Camerlynck C., Dabas M., 2019. Possibilités offertes par l’outil géophysique. *Archéologie du bâti. Aujourd’hui et demain. Auxerre 10-12 octobre 2019*.

Schamper C., Tabbagh A., Flageul S., Benech C., Vitale Q., Clément, Dabas M., Darras L., Parfant C., Peruchon-Monge L., Electrostatic profiling and mapping of electrical resistivity and dielectric permittivity in an urban context, *Near Surface Geoscience’21, Bordeaux, 29 août- 2 septembre 2021*.

Benech C., Clément B., Dabas M., Darras L., Flageul S., Parfant C., Peruchon-Monge L., Schamper C., Tabbagh A., Vitale Q., Combined GPR and Electrostatic Prospection in the Roman Colony of Vienna (France), *ICAP 2021, Lyon, France, Conference on-line, 09/08/2021*.

Thèses (4)

Mounir A., A., 1994, Application du quadripôle électrostatique à la prospection sur la gamme de profondeur 0 – 100m. Thèse soutenue le 15 avril 1994 à l’Université Paris 6, 183 p.

Féchant C., 1996, Utilisation de quadripôles pour la mesure de l’humidité des sols et des végétaux. Thèse soutenue le 06 novembre 1996 à l’Université Paris 6, 190 p.

Panissod C., 1997, Prospection électrique et électrostatique à faible profondeur à l’aide de systèmes multipôles permettant la description directe des structures en 3-D. Thèse soutenue le 30 octobre 1997 à l’Université Paris 6, 238 p.

Okay G., 2011. Caractérisation des hétérogénéités texturales et hydriques des géomatériaux argileux par la méthode de polarisation provoquée : application à l’EDZ de la station expérimentale de Tournemire. Thèse, Université Pierre et Marie Curie (25 mars 2011).

Mémoires d’étudiants (10)

Lick W., 1989, Etude d’un résistivimètre pour la planète Mars, *Rapport de D.E.A. « Astronomie et techniques spatiales », Université Paris 6, 44p.*

Lajarthe M., 1996, La méthode élecSistrique appliquée à la recherche en archéologie, présentation des outils, recherche et optimisation d’un dispositif de mesure. *Mémoire de diplôme d’ingénieur de l’EOPGS, Université Louis Pasteur, 122p.*

Conte C., 1999, Auscultations GEORADAR, *Travail de fin d’études, IST3, Université Paris 6, 33p.*

Quieffin N., 1999, Etude d’appareils de prospection géophysique. *Mémoire de maîtrise de physique et applications de l’université de Dijon, 20 p.*

Gondet S., 2003, Investigations géophysiques en contexte urbain ou anthropisé, *Rapport de D.E.S.S. « Méthodes scientifiques et techniques en archéologie », Université de Dijon, 65p.*

Debuc-Decurey T., 2003, La méthode de prospection électrostatique : mise en oeuvre et test de nouveaux dispositifs. *Travail de fin d'étude IST3*, Université Paris 6, 53p.

Bisset A., 2003, Subsurface water state determination and 3D cartography by the electrostatic prospection in arctic environments with a view to an application on Mars. *Rapport de stage IST2*, Université Paris 6, NASA-ESA, 33p.

Flageul S., 2010, Conception et réalisation d'un résistivimètre multifréquence. Mémoire d'ingénieur CNAM, 135p.

Liaigre S., 2010, Evaluation des méthodes géophysiques pour l'auscultation des ouvrages hydrauliques en terre à grand rendement. Rapport de stage pour l'obtention du diplôme d'ingénieur, EOST, 76p.

Jordy C., 2010. Surveillance des réseaux hydriques linéaires de France, application géophysique sur la digue du grand canal d'Alsace. Rapport de stage M1, UPMC/SDUEE, 30p.

Rapports (9)

Tabbagh A, Décriaud J.-P. & Lick W., 1989, Etude d'une sonde quadripolaire, *Rapport sur le contrat ESTEC 7762/88/NL/SK*, 19p.

Tabbagh A. & Décriaud J.-P., 1991, Etude d'une sonde quadripolaire II, *Rapport sur l'avenant du contrat ESTEC 7762/88/NL/SK*, 32p.

Panissod C. & Tabbagh A., 1996, Etude d'un système multipoles électrostatique, *Rapport de synthèse n°7 sur l'étude n°9 du projet national Microtunnels*, 40p.

Caizergues C., Delorme P., Jolivet A., Panissod C. & Tabbagh A., 1996, Reconnaissances géophysiques pour travaux de forages dirigés, *Rapport de synthèse n°15 sur l'étude n°28 du projet national Microtunnels*, 18p.

Panissod C. & Tabbagh A. 1997, Reconnaissance structurale et détection d'obstacles sur le site test de Nantes par trainés et sondages électrostatiques. *Rapport de synthèse n° 18 sur l'étude n° 106 du Projet National Microtunnels*, 28p.

Panissod C. & Tabbagh A. 1998, Logiciel de modélisation 3D pour des mesures électrostatiques à grands écartements. *Rapport de synthèse n° 21 sur l'étude n° 115 du Projet National Microtunnels*, 11p.

Guérin R., 2002, Etude géophysique par mesures de résistivité électrique de la friche industrielle de Mortagne-du-Nord (59). *Rapport ADEME contrat 0074054*. 31p.

Camerlynck C., Rejiba F. & Tabbagh, 2004, Prospection électrostatique de la voirie urbaine de Montréal, 17p.

Guérin R., Flageul S. & Réjiba F. 2006, Panneau électrostatique en continu (PANEC). *Rapport ADEME, contrat 0372C0099*, 20p.

Brevets (3)

Jolivet A., Installation de prospection géophysique, CNRS & SETPA, Brevet Français n° 9110528 [26/02/1993]

Jolivet A., Roue instrumentée pour la mesure dynamique de paramètres physiques, CNRS, Brevet Français n° 9513734 [23/05/1997]

Flageul S., Polycarpe R. & Tabbagh A., Résistivimètre adapté à évaluer la résistivité d'un sol par des méthodes de mesure électrique de type galvanique et de type électrostatique, UPMC, Brevet français n° 1159092 du 7 octobre 2011. [WO2013050572A1 11/04/2013]